

13º Seminário

do_co|mo|mo_
brasil

Salvador – BA

7 a 10 de outubro de 2019

ARCADAS TÉRREAS OU PILOTIS? ARQUITETURA MODERNA ENTRE A “SOLIDEZ” DO ABI E A “LEVEZA” DO MES

História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Dafne Marques de Mendonça

Doutora em História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo FAUJUSP, arquiteta no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN
dafnem@gmail.com

Resumo:

O artigo parte da comparação entre a Sede do Ministério da Educação e Saúde – MES e a da Associação Brasileira de Imprensa – ABI, apresentada no livro “*Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942*” de Philip Goodwin (1943) e reforçada em “*Arquitetura Moderna no Brasil*” de Henrique Mindlin (1956). Localizados no Rio de Janeiro, na esplanada resultante do desmonte do Morro do Castelo, são exemplares da década de 1930. Apesar do repertório modernista estar presente nos dois edifícios, eles são diferenciados devido ao aspecto de “leveza” do MES e “robustez” da ABI. Dois lados de um mesmo exercício projetual, estes edifícios demonstram a possibilidade de realizar o ideal do Movimento Moderno e, por outro lado, a possibilidade real de o concretizar. A crítica à rua corredor foi parte do Movimento Moderno, e representa o posicionamento contrário à permanência de estruturas urbanas tradicionais para receber a nova arquitetura. A ela foi também atribuída as condições consideradas insalubres que resultam em edificações confinadas e com má orientação solar. Entretanto, a visão negativa dos edifícios em rua corredor é relativizada ao se referir à determinados projetos e edifícios na bibliografia do Movimento Moderno brasileiro. Tendo o caso da Sede do MES e da ABI como pano de fundo, são apresentadas e analisadas as condições que tornam a diferenciação entre ambos um demonstrativo da própria diversidade da arquitetura moderna no período.

Palavras-chave: arquitetura moderna, Edifício do ABI, Edifício Sede do MES, pilotis, arcadas térreas

Abstract:

This article is based on a comparison between the Headquarters of the Ministry of Education and Health (MES) and the Brazilian Press Association (ABI), presented in the book “*Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942*” by Philip Goodwin (1943) and “*Modern Architecture in Brazil*” by Henrique Mindlin (1956). Both are located in Rio de Janeiro, on the esplanade resulting from the dismantling of Morro do Castelo, examples of the 1930s Brazilian modern architecture. Although the presence of the modernist repertoire in both buildings, they are differentiated due to the “lightness” aspect of the MES and “sturdiness” of the ABI. Two sides of the same coin, these buildings illustrate the possibility of making real the ideal of the Modern Movement and, on the other hand, the real possibility of achieving it. The criticism of the corridor street was part of the Modern Movement, and represents the opposition to the permanence of traditional urban structures to receive the new architecture. To it, is also attributed the unhealthy conditions of buildings that result of it position and poor solar orientation. However, the negative view of the buildings in the corridor street is relativized when referring to certain projects and buildings in the bibliography of the Brazilian Modern Movement. Taking the case of MES Headquarters and the ABI as a background, the conditions that make the differentiation between both are presented and analyzed, what demonstrates the diversity of modern architecture in the period.

13º Seminário
do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

Keywords (título em negrito e itálico): De três a cinco Keywords separadas por vírgula, arial 10, entre linhas – simples, parágrafo sem recuo, espaçamento – 0 pontos antes, 0 pontos depois, alinhamento justificado.

ARCADAS TÉRREAS OU PILOTIS? ARQUITETURA MODERNA ENTRE A “SOLIDEZ” DO ABI E A “LEVEZA” DO MES

Quando Otto Wagner (1902, p.103-104) observa as grandes cidades no início do século XX, o teórico aponta o principal desafio para a nova arquitetura. Para ele, está na divisão da cidade em dois setores distintos, a área central, núcleo mais antigo, já consolidado e repleto de elementos a serem considerados, e as áreas de expansão, onde é mais fácil intervir empregando novos critérios

The most modern of the “modern” in architecture today are probably our large cities. Their unprecedented size has given rise to a number of new problems that await an architectural solution.

With the recent growth of all large cities, the question of city planning in particular has come to the fore, as in many cases there appears an urgent need to strive for a rational solution to this matter.

(...)

Every city plan naturally has two parts: **the expanding peripheral part**, where technology and art can act rather freely, and **the compact town center**, where the desire for new form must accommodate itself to the sea of houses, monuments of art, existing facilities and parks. Both parts are naturally dependent on each other, and many problems can only be solved by considering the municipal area as a whole... (WAGNER, 1902, p. 103-104, grifo nosso)

Do mesmo modo como a arquitetura do Movimento Moderno nega atribuir valor à cópia do passado, a crítica às cidades ou aos bairros, áreas e planos que flertam com aspectos considerados tradicionais, herdados de épocas anteriores, faz com que esses locais, sejam considerados, em princípio, como não ideais às propostas modernistas. Além disso, as problemáticas que se intensificam no processo de inchaço das cidades nas primeiras décadas do século XX favorecem o desejo de uma nova ordem social. A má qualidade da moradia é um dos aspectos chave, já que as cidades não estavam preparadas para receber a massa de habitantes que passa a ocupá-las construindo-se, para isso, áreas precárias e insalubres. As crises decorrentes do período de conflitos mundiais também geram incertezas sobre a permanência do próprio ser no presente e no futuro. Todos esses fatores, alimentam de forma consciente ou inconsciente, o desejo de renovação.

Nos discursos e projetos dos modernistas, ao criticar a cidade preexistente, o que é considerado positivo são as características que invertem a lógica das soluções urbanas a que se quer superar¹. Dessa forma, nessas propostas, quadras e lotes se dissolvem, frente e fundo se desmaterializam e as edificações junto dos alinhamentos deixam de existir, as áreas livres

¹ Panerai, et al. (2004), no livro intitulado “*Forms urbains: de l’ilot à la barre*” (publicado pela primeira vez em 1975), com título traduzido para inglês como “*Urban forms, death and life of the urban block*” – apresenta a extinção da quadra e do lote como a consagração do urbanismo do Movimento Moderno. Gehl (1980), também aponta que “*streets and squares disappeared from the new building projects and the new cities*” (GEHL, 1980, p.47).

são proporcionalmente mais numerosas que as edificadas², a circulação de veículos e dos pedestres é separada e os usos são organizados no território.

No período inicial de estabelecimento dos temas centrais do Movimento Moderno, através dos Congressos Internacionais da Arquitetura – CIAM, até a década de 1940, a questão da cidade preexistente comparece como parte do discurso de crítica e de urgência pela revisão dos fatores a serem suplantados e subvertidos.

Os projetos em áreas de expansão – em detrimento dos realizados em áreas preexistentes – gozaram de maior liberdade, conseguindo atingir com maior sucesso os princípios modernistas almejados. Tal fato pode ser comprovado ao observar os novos bairros habitacionais alemães (os *Siedlungen*) que propõem um novo modo de vida e sociedade, substituindo os *Mietkasernen* alemães³. Nesses novos bairros a luz e o ar penetram sem barreiras, enquanto o verde permeia toda a área. Porém, eles não são capazes de sublimar a cidade existente, mantendo-se vinculada a ela, apesar do afastamento e da diferença evidente entre as concepções formais e espaciais.

Dessa forma, a intenção de superação das áreas urbanas a partir de novos critérios urbanísticos é predominante na primeira metade do século XX. Alguns autores e arquitetos detiveram-se sobre a questão a partir de planos e conceitos teóricos, inspirando os profissionais do período. Na sequência, serão demonstrados alguns pontos dessa discussão, a partir da arquitetura moderna, e que irão se refletir na análise dos objetos do artigo.

Bases para a intervenção na cidade pela arquitetura moderna

Ludwig Hilberseimer (2013, p.51) publica “Uma proposta para o Desenvolvimento de uma área central de cidade”⁴, em 1930, na revista *Die Form* 5, apresentando o Plano para Berlim que é elaborado em 1924 (HILBERSEIMER, 2013, p.290), um ano antes do *Plan Voisin* de Le Corbusier.

A explicação desta proposta inicia com uma argumentação geral e não específica para Berlim. Para Hilberseimer (2013), “um dos maiores problemas do planejamento urbano é a reorganização e reconstrução da área central” (idem, p.290) de modo a reestabelecer o seu funcionamento que, para ele, está comprometido. A preocupação é com o crescimento orgânico que estes locais apresentam e a impossibilidade de controlá-los de modo eficiente. Isto gera desarranjos, diferenças de alturas (entre edifícios e em locais de passagem) e fazem com que o centro não seja nem comercial, nem residencial.

² Esta questão é ilustrada pela comparação icônica no livro “*Collage City*”, publicado em 1984, onde nas páginas 62-63 é comparado através de planta figura-fundo do tecido urbano o projeto de Saint-Dié, de Le Corbusier, e Parma, na Itália.

³ A palavra em alemão pode ser traduzida como “cortiços” e representam as áreas de quadras densamente ocupadas por edifícios implantados junto dos alinhamentos e com pátios pequenos e mal iluminados para atender a várias unidades habitacionais.

⁴ Na tradução em inglês o nome da publicação é “*Proposal for City-Center Development*”, que irá resultar na “Cidade Vertical”, um modelo genérico, sem território específico, a ser apresentado no livro *Metropolisarchitecture*, publicado em 1927, um ano antes da formação dos CIAM’s e quando foi realizada a exposição *Weissenhofsiedlung* em Stuttgart, na qual Ludwig Hilberseimer participou.

So the end of the metropolis?

NO!

But the end of the metropolis that is based on the principle of speculation and whose very organism cannot free itself from the models of the city of the past despite all the modifications it has experienced – an end to the metropolis that has yet to discover its own laws. (HILBERSEIMER, 2013, p.90)

Figura 1: Imagens da “Cidade Vertical” (1924) para Berlim de Hilberseimer (Fonte: HILBERSEIMER, 2013, p. 292; 294; 301)

Na proposta (figura 1), Hilberseimer (2013) intencionalmente “deixou a densidade das edificações existentes inalteradas”, sendo que “as massas apenas foram distribuídas de modo diferente” (idem, 2013, p.305). Dessa forma, a implantação dos blocos segue a extensão das quadras, ocupando-a em 100%. A verticalização é presente, porém limitada a um gabarito de altura e forma predefinidos, o que difere da verticalização de Nova York que é, para o autor, baseada “em um sistema individual de construção, que descende do período medieval” (ibidem, 2013, p.300). Os blocos verticais são espaçados entre si o que garante o provimento de luz e ar necessários evitando “os pátios e a orientação dos edifícios em direção ao sol” (idem).

Le Corbusier tem uma posição crítica às cidades, tal qual elas se apresentam na época. Para ele, os centros urbanos não respondem aos anseios do homem moderno, possuindo debilidades que os desqualificam⁵. No Livro “*Urbanisme*” publicado pela primeira vez em 1925, Le Corbusier (1987) desenvolve a sua argumentação baseada na crítica das cidades e na necessidade de estabelecer novos parâmetros para o urbanismo, condizentes com os novos tempos. É neste livro que ele apresenta o *Plan Voisin* para Paris, uma intervenção urbana na

⁵ Para Monteys (2005), entre as décadas de 1930-1940, “os ‘cinco pontos da nova arquitetura’ aplicados à escala urbana adquirem uma dimensão distinta que lhes confere o status de ordenador da nova cidade” (MONTEYS, 2005, p.78)

área central da capital francesa. O projeto foi também apresentado no Pavilhão *Esprit Nouveau* da Exposição de Artes Decorativas, ocorrida em 1925, em Paris.

Para Corbusier (1987), a principal problemática das áreas centrais é terem sido construídas sobre estruturas antigas e que não atendem mais aos novos tempos. Ele considera que, dessa forma, os centros não irão sobreviver. Entretanto, para ele, estas áreas devem ser mantidas no mesmo lugar, já que conformam uma parte consolidada da estrutura física e organizacional da cidade.

Figura 2: Plan Voisin (1925) de Le Corbusier para Paris (Fonte: <<http://www.fondationlecorbusier.fr>>, acesso em 06/2016)

Dessa forma, Le Corbusier sintetiza em quatro pontos as transformações necessárias na área central: 1) descongestionar os centros para melhorar o tráfego; 2) aumentar a densidade das áreas centrais; 3) aumentar os meios de circulação, mudando a concepção de rua que se tem no momento, para uma mais adequada aos meios de transportes modernos (trens, aviões etc) e 4) aumentar as áreas verdes e livres⁶ (LE CORBUSIER, 1987, p.101).

No *Plan Voisin*, assim como no plano para Berlim de Hilberseimer, Le Corbusier encaixa a proposta ao tecido, aproveitando as vias de circulação através dos eixos longitudinais e transversais existentes que são mantidos no interior do projeto (figura 2). Porém, na área delimitada pela intervenção, a configuração de quadras e lotes é reproposta. Esta é substituída por um loteamento ritmado e com quadras de maior dimensão, onde os edifícios verticais e a *rendent* se situam, permeados por áreas livres.

A mudança na escala do que é proposto em relação ao restante do tecido urbano é notória. Se for comparado o edifício de formato cruciforme em relação às demais quadras preexistentes da imagem, o contraste é impressionante. Neste ponto está a maior diferença com a proposta de Hilberseimer para Berlim, Le Corbusier libera áreas livres no centro de

⁶ A versão do livro “*Urbanisme*” consultado foi em inglês, intitulada “*The City of To-morrow and its Planning*” publicada em 1987 em *fac simile* da publicação em inglês derivada da oitava edição francesa do livro, publicado em 1929. Portanto, a tradução foi feita pela autora a partir do texto em inglês.

Paris, invertendo a relação de figura fundo do tecido tradicional (ROWE e KOETTER, 1984). Ele define o plano como um ataque às ruas estreitas, permitindo a abertura de um sistema de circulação no coração da capital francesa e como a criação de uma “cidade vertical” com os arranha-céus, levando para cima o que sempre ficou embaixo, trazendo luz e ar aos edifícios. Em Hilberseimer a densidade urbana é mantida, assim como relativizada a escala dos novos blocos em relação ao restante da cidade.

Porém, a paisagem também influencia nos croquis de Le Corbusier. Suas várias viagens para diferentes lugares do mundo contribuíram para que desenvolvesse um repertório de projetos urbanísticos, mesmo que nunca saídos do papel. Para o Rio de Janeiro, São Paulo, Montevidéu, Buenos Aires e Argel, a paisagem participa do projeto urbanístico proposto, abrindo uma nova possibilidade para a proposta enquanto relação com as preexistências, tanto natural como construída.

Figura 3: Proposta de Le Corbusier para São Paulo
(Fonte: Le Corbusier, 2004, p.234)

Figura 4: Proposta de Le Corbusier para o Rio
(Fonte: Le Corbusier, 2004, p.237)

No caso carioca, Le Corbusier fica deslumbrado com o Rio de Janeiro visto a partir do avião. Dessa forma, o arquiteto propõe algo que preserve a paisagem que admira, ao mesmo tempo em que a urbaniza e condensa a solução dos problemas de tráfego. A solução é dada com “edificações com coroamento de auto estrada”⁷, que apresentam um desenvolvimento no território ligando os morros da cidade, sendo eles os limites e condicionantes dos eixos de expansão da proposta. Abaixo da estrutura, “cubos de moradia” e “edifícios vilas” localizados no vão do viaduto e suspensos por *pilotis*. Proposta similar é elaborada para São Paulo, definida como “auto estrada em nível, sustentada por arranha-céus”⁸ em um *continuum* infinito

⁷ A concepção da proposta é assim descrita por Le Corbusier: “A bordo do avião desenhei para o Rio de Janeiro uma imensa auto estrada que ligaria, a meia-altura, os dedos dos promontórios abertos sobre o mar, de modo a unir rapidamente a cidade, pela auto-estrada, aos interiores elevados dos planaltos salubres”. (LE CORBUSIER, 2004, p.235)

⁸ Transcrição da passagem onde o autor denomina a intervenção em São Paulo: “Para vencer as sinuosidades do planalto de São Paulo, repleto de colinas, podem-se construir auto-estradas em nível, sustentadas por arranha-céus”. (LE CORBUSIER, 2004, p.235)

que se cruza em paralelo na área central da cidade. A massa edificada, abaixo da auto estrada, sustentada por *pilotis*, tem sua base condicionada pela configuração do território, acompanhando o movimento natural do lugar (ver figuras 3 e 4).

Entre os modelos idealizados de intervenção nas áreas centrais, tanto de Hilberseimer, como de Le Corbusier, está o desejo de que um novo desenho ressignifique o existente. A intenção dos arquitetos rearranja, através da arquitetura, o ambiente urbano ao qual se quer opor.

O CIAM e a nova arquitetura na cidade

No texto de Ernst May, para o segundo Congresso Internacional da Arquitetura Moderna – CIAM 2 máximas de ordem para os projetos de habitação alemã deste período são: “condições favoráveis para todos”, “atender às necessidades das massas”, “corrigir os defeitos das habitações” (in AYMONINO, 1973), demonstrando o tom das discussões.

O CIAM 3, realizado em 1930, em continuidade ao CIAM 2, teve como tema o debate sobre o loteamento racional. A análise dos projetos apresentados no congresso seguiu método já adotado na edição anterior do evento⁹ (COHEN, 2013).

Nas avaliações positivas dos projetos são destacados aspectos, tais como: a não formação da rua corredor; os edifícios com qualidades que permitam a produção em série; a separação entre a circulação de pedestres e veículos; as áreas para usos coletivos; a primazia das áreas livres sobre as construídas etc. Os projetos sem essas qualidades foram considerados contraexemplos para um quarteirão contemporâneo¹⁰.

Entre os projetos apresentados no CIAM 3 (1930) está a *Ville Radieuse*, de Le Corbusier. Sobre este projeto, a análise realizada no congresso ponderou que as “construções sobre *pilotis* permitem que as pessoas tracem caminhos livremente” e que “as grandes distâncias entre os blocos, proporcionada pela construção em altura, permitem a instalação de lugares de esportes, parques etc”¹¹ (in AYMONINO, 1973, p. 289). Nesta análise – possivelmente sob influência de Le Corbusier – está, em síntese, a descrição do resultado formal presente nos projetos urbanos do arquiteto, ou seja, a baixa taxa de ocupação do solo aliada a alta densidade dos edifícios. Projetos que não apresentaram essas características são avaliados de forma negativa¹².

⁹ Este consistia na apresentação das propostas “em um formato gráfico e padronizado” (COHEN, 2013, p.195), sendo incluídos itens referentes a cinco questões-chaves: a ordem social (no qual se descrevia a qual grupo social se destinava a proposta), elementos da habitação (no qual se descrevia a configuração física do loteamento), circulação (sobre como são as vias do loteamento), orientação (posição dos blocos edificados em relação ao sol) e generalidades (onde era dada uma avaliação geral do loteamento, apontando os pontos positivos e negativos).

¹⁰ Um projeto considerado “contra exemplo” foi o “*Indische Buurt*”, em Amsterdã, sobre o qual se descreve possuir “*tracé de rues normal d’amsterdam*”; em outro projeto foi apontada a circulação “*la circulation des piétons et des véhicules n’est pas séparée*” (ver AYMONINO, 1973, p. 299; 285).

¹¹ Tradução da autora, do texto em francês: na primeira citação, “*la construction sur pilotis permet des chemins pour piétons tracés librement*” e, na segunda citação, “*les grandes distances entre les blocs obtenues par la construction en hauteur permettent l’installation de places de sports, de parcs etc*” (AYMONINO, 1973, p. 289).

¹² Um dos projetos apresentados (Baugesetz, em Paris) é utilizado para demonstrar “as possibilidades permitidas pelos regulamentos vigentes”¹² (in AYMONINO, 1973, p. 287). No projeto, os edifícios ocupam quase 100% dos lotes e se situam no perímetro das quadras, configurando pátios internos. Além disso, a ilustração de um corte esquemático demonstra haver muita proximidade entre as construções em proporção à altura das mesmas, de modo a arrematar a avaliação negativa do local em comparação com os que são avaliados positivamente.

Le Corbusier (2006) em “Por uma arquitetura”, publicado em 1923, já defende a soberania do espaço coletivo sobre o privado. Inspirado nas cidades socialistas de então, ele acredita que a reagrupação do solo e conseqüente extinção da propriedade privada seria o modo necessário para defender o interesse coletivo. Na conferência que proferiu no CIAM 3, esta condição é, para ele, “o único caminho que conduz ao urbanismo” e a maneira de atender “às necessidades mais imperiosas da sociedade contemporânea” (LE CORBUSIER in AYMONINO, 1973, p.242). Na “cidade-pilotis”: as torres elevadas do solo “empurram para longe delas as ruas cheias de ruído” e aos seus pés “se desenrolam os parques; o verde se estende por toda a cidade” (CORBUSIER, 2006, p.33).

Entretanto, para liberar áreas é necessário ocupá-las racionalmente. Gropius (in Aymonino, 1973) no artigo intitulado “*Construção baixa, média ou alta?*”, apresentado no CIAM 3, defende o aumento de altura das edificações, desde que condicionada a uma área livre proporcional, de modo a garantir a iluminação e ventilação das unidades. Ele justifica que edifícios altos geram economia e, também, a possibilidade de proporcionar mais sociabilização entre residentes nos espaços livres. Neste mesmo artigo, Gropius destaca como negativa as exigências da legislação que levam os edifícios a uma implantação que se define a partir das linhas do perímetro do lote, o que acarreta na criação de pátios circundados por massas construídas e a uma má orientação edilícia das fachadas desfavorecidas. Entre os lotes considerados inadequados por Gropius destaque é dado aos de esquina, já que os projetos para esta posição urbana resultam em “soluções imperfeitas” que só “podem ventilar pouco e mal” (idem, p.226), e recomenda o desaparecimento dos edifícios nesta posição. O arquiteto sugere a alteração das legislações para permitir a criação de blocos de uso exclusivo residencial dispostos em paralelo entre si, pois esta condição possibilita uma mesma orientação e iluminação positiva para todos. Além disso, os blocos em paralelos criam áreas específicas para os pedestres, o que proporciona tranquilidade aos bairros residenciais.

Neste contexto, o CIAM 3 toca em duas questões fundamentais para viabilizar a arquitetura moderna, que são, a alteração da legislação urbana em vigência em grande parte das cidades naquele momento na Europa e, como consequência, a modificação da estrutura morfológica tradicional das cidades. Um dos principais alvos dessas críticas é a rua-corredor (MUMFORD, 2000; COHEN, 2013). Nela, os edifícios se colocam junto aos alinhamentos formando um contíguo construído com hierarquias entre frente e fundo e na qual o espaço livre e público limita-se à área residual das vias de passagem. Le Corbusier será um ferrenho crítico à rua-corredor, citando os pontos desfavoráveis desta permanência em seus textos.

...la **calle-corredor** es el resultado de métodos seculares por otra parte ya desechados. Es necesario admitir la separación entre la casa y la calle para así abrir nuevos espacios, y será la calle que discurrirá hacia la casa, como una ramificación independiente favoreciendo con ello la descongestión de la calzada hasta ahora entorpecida por el estacionamiento de los automóviles. (LE CORBUSIER in AYMONINO, 1973, p.240, grifo nosso)

Vale destacar que a Carta de Atenas, publicada em 1941/1943 por Le Corbusier, – e apresentada como resultado do IV CIAM, de 1933, cujo tema foi “A cidade funcional” – tem explicitado no artigo 27 a proibição da rua-corredor: “o alinhamento das habitações ao longo das vias de comunicação deve ser proibido”. A justificativa para essa proibição decorre da necessidade de afastar os pedestres das vias de tráfego. No item 17, outra justificativa dada é de ordem técnica, “o alinhamento tradicional das habitações à beira das ruas só garante insolação a uma parcela mínima das moradias”. Este documento será uma das referências aos profissionais brasileiros sobre planejamento urbano.

...Mostro com satisfação esses pilotis que sustentam algo, que se veem refletidos na água, que deixam passar a luz sob as edificações, eliminando assim todo conceito de “frente” e “fundo” da construção, esses “fundos” oprimidos por uma sombra opaca, onde musgos melancólicos crescem por entre o chão e nos quais percorremos furtivamente espaços lúgubres. Ao contrário, o sol é abundante... (LE CORBUSIER, 1929, p.59)

O desejo por mais espaços livres do que construídos tem diferentes justificativas. Giedion (2004, p.26) considera este um novo estágio, desenvolvido ao longo das décadas do século XX, até chegar na etapa em que a arquitetura se aproxima da escultura. Isto se dá, pela “incorporação do movimento como um elemento indissociável”, dado que altera radicalmente a concepção tradicional de espaço ao abolir a perspectiva única. Para Kopp (1990) há uma influência socialista na arquitetura do Movimento Moderno, Inspirados pela Revolução Russa de 1917, que viabilizou um novo modelo social e uma fé no poder de gerar transformações sociais através do ambiente construído. Nesta missão de criar uma arquitetura para a massa, o espaço coletivo é tão fundamental como o individual com a criação de áreas livres para todos.

Dentro do âmbito dos CIAM's, a crítica dirigida à cidade existente no período – ou seja, aos tecidos urbanos resultantes de ocupações espaciais e formais anteriores – tem como um produto derivado do CIAM 5, de 1937¹³, o livro “*Can Our Cities Survive? An ABC of urban problems, their analysis, their solutions*”, de Josep Lluís Sert, publicado em 1942. O livro elenca os principais problemas a serem enfrentados nas cidades: 1) a permanência dos cortiços¹⁴ e das áreas de ocupação precária¹⁵, conferindo má qualidade à moradia e 2) a permanência da rua-corredor, que resulta na adoção de pátios para ventilação e circulação de ar, criando áreas insalubres nos centros urbanos.

Para o autor, assim como para Gropius e Le Corbusier, é considerado um retrocesso a perpetuação da rua-corredor. Sert compara as habitações nesta condição às “sardinhas compactadas em uma lata” (SERT, 1942, p.37) (figura 5).

¹³ Ver Mumford (2000) e Frampton (1997). Este último, considera os anos de 1933 a 1947 como de liderança de Le Corbusier no CIAM. Mumford (2000), estabelece os anos de 1931 a 1939 como de temáticas relacionadas à cidade funcional, tendo sido publicada a Carta de Atenas em 1941.

¹⁴ Os chamados “slums” na versão original em inglês.

¹⁵ O texto faz uma diferenciação entre “slums” e “blighted areas”, sendo estas últimas definidas como um estágio intermediário, no qual a área ainda não se tornou um cortiço, mas já apresenta algumas características: “a blighted residential area is one on the down-grade, which has not reached the slum stage, but which frequently exhibits at least some of the characteristics of slum”. (SERT, 1942, p.16)

One of the outstanding characteristics of these rehousing schemes is the perpetuation of traditional street patterns. The narrow alleys of the old cities often reappear in them.

Houses, like sardines, have been crammed into a too-limited space. . . .

Figura 5: as habitações como sardinhas em lata quando implantadas na rua-corredor (Fonte: SERT, 1942, p.37)

Através das ilustrações contundentes de situações precárias, as soluções modernistas para o planejamento urbano são apresentadas como viáveis e racionais, devendo ser as escolhidas (figuras 6 e 7).

Compare the view of the street in a low-income district of New York, East Harlem (left), with that of a prosperous middle-class street (right). The difference on the whole is not very striking. In our streets problems of orientation have not been considered. If one side of the street receives the necessary sunlight . . . what about the opposite side? (See cartoon below.)

Figura 6: Ilustrações reunidas no livro para demonstrar a iluminação desigual entre frente e fundo de edifícios em rua-corredor. (Fonte: SERT, 1942, p.49)

Figura 7: Os novos projetos habitacionais para resolver os problemas urbanos: “estruturas verticais isoladas, edifícios baixos, padrão em zigzag e edifícios de média altura”. (Fonte: SERT, 1942, p.59)

A cidade adensada

Entretanto, o pêndulo das cidades no século XX oscila entre concentração e dispersão. O inchaço das grandes cidades, que se acentua a partir da era industrial, potencializa a verticalização, como também motiva o desejo pela criação de subúrbios nas periferias. Para Secchi (2005, p. 32) o mundo ocidental neste período se dividiu em duas angústias, por um lado, “a perspectiva de crescimento irrefreável da cidade” tornando-a “o pesadelo de uma metrópole que se torna megalópole (...) que não é mais possível conhecer e dominar” e, por outro, “o temor de sua dissolução em formas de implantações dispersas” e, como consequência, “da dissolução do próprio conceito de cidade (...) em territórios de delimitação incertas”.

Teóricos, como, Karl Scheffler, Patrick Geddes e August Endell estão entre os que consideram que é nas grandes cidades que residem as respostas ao mundo moderno. August Endells publica o livro intitulado “A Beleza da Metrópole”, em 1908, em que vê como positivo o barulho e a aglomeração que elas proporcionam.

A visão de futuro de Hugh Ferriss, publicada em 1929, no livro “*Metropolis of Tomorrow*”, é sintomática da abordagem positiva sobre a verticalização e a cidade concentrada e adensada (figuras 8 e 9). Nesta visão, o conjunto formado pelos arranha-céus, com a separação da circulação de veículos e pedestres em dois níveis (baseado no modelo de Willey Corbett¹⁶) e o transporte aéreo, são aspectos decorrentes da alta densidade construtiva e grande ocupação populacional e, como uma consequência, resultarão na nova fisionomia das cidades.

¹⁶ Os croquis de passeios em diferentes níveis de Willey Corbett, com veículos no nível térreo, pedestres (calçadas) no nível superior e trens no subsolo, publicados em 1924, no artigo “*Different Levels for food, wheel and rail*” ilustram o livro publicado em 1927 de Hilberseimer (ver Hilberseimer, 2013, p.109).

Figura 8: Uma das gravuras do livro "Metropolis of Tomorrow", de 1929, com aviões circulando entre edifícios. (Fonte: FERRISS, 1929, p.65)

Figura 9: Detalhe da separação da circulação de pedestres e veículos no livro "Metropolis of Tomorrow", de 1929, inspirados nos desenhos de Harvey Willey Corbett, para nova York, publicados cinco anos antes. (Fonte: FERRISS, 1929, p.65)

Para os arquitetos modernistas europeus e durante um curto espaço de tempo, o modelo de verticalização dos centros urbanos adensados foi vista como uma possibilidade positiva. A proposta para a área central de Berlim feita por Hilberseimer (2013) são sintomáticas desse entendimento. Outro exemplo, é o concurso do *Chicago Tribune Tower*, de 1922, para o projeto de um arranha-céu na cidade norte-americana, que teve 263 inscrições e entre os inscritos, alguns dos principais arquitetos modernistas europeus, como, Walter Gropius, Adolf Loos, os irmãos Taut, e outros.

Para Hilberseimer (2013), o arranha-céu¹⁷ tem nele mesmo o potencial de proporcionar a organização de áreas não planejadas. O modelo verticalizado de uso múltiplo que o arquiteto alemão propõe na "Cidade Vertical", reúne, em um mesmo lugar, o local da moradia, do trabalho e do lazer, reduzindo, na visão do autor, a necessidade de trajetos (figura 10). Assim como Louis Sullivan, Hilberseimer (2013) define uma organização vertical ao edifício: nos térreos ficariam os usos comerciais, encimados pelas torres verticais e é separada a circulação de pedestres e veículos em dois níveis, estando os pedestres sobre os terraços e em passarelas acima das vias de veículos e trens. Esta concepção, coincide com a visão futurista de americanos – Harvey Willey Corbet e Hugh Ferriss – e ao representado no filme alemão de ficção *Metropolis*, lançado em 1927, mesmo ano do livro. Na "Cidade Vertical" as edificações de uso misto, delimitam e definem áreas de circulação, mantendo a proximidade entre os blocos edificados, resultando em uma proposta adensada, similar à disposição em uma rua-corredor, porém com os pedestres em um nível acima, junto aos terraços.

¹⁷ É empregado o termo "High-rise" em inglês (HILBERSEIMER, 2013).

Figura 10: O modelo da cidade de edifícios altos de Hilberseimer (Fonte: COHEN, 2013, p.178-179)

Walter Gropius, no artigo intitulado “*Os fundamentos sociais da habitação mínima*” (in AYMONINO, 1973, p.114), não considera necessário limitar a altura dos edifícios. Para ele, com edifícios mais altos é possível proporcionar densidade populacional e gerar áreas livres, liberando o solo. Mumford (2000, p.39; 51) ressalta que, em paralelo aos conceitos desenvolvidos por Le Corbusier, houve por Gropius durante o CIAM 3 a discussão referente ao modelo verticalizado através de imagens inspiradas em Hilberseimer. Porém haviam membros não totalmente convencidos da ideia, como Enst May¹⁸.

Além das ilustrações de bairros habitacionais com modelo laminares em paralelo, as imagens de projetos que Gropius (in AYMONINO, 1973) inclui em sua palestra no CIAM 3, são sugestivas de um modelo verticalizado em áreas urbanas com mais restrições do que as áreas de expansão (figuras 11 e 12). Nestes projetos os vazios são intersticiais, resultado do recuo do volume edificado em relação aos seus limites¹⁹.

¹⁸ Ver Mumford, 2000, p. 39. O autor relata que Enst May era um dos que não viam com bons olhos a verticalização, inclusive exigindo que o artigo de Gropius intitulado “Construção, baixa, média ou alta?” (in AYMONINO, 1973, tradução da autora) não fosse publicado no CIAM 2, sendo que sua publicação ocorreu um ano depois, no CIAM 3.

¹⁹ O conceito de “Cidade Vertical”, de Hilberseimer, que inspira Gropius, apesar de pouco presente na literatura brasileira sobre o Movimento Moderno, expõe uma solução arquitetônica que permeou o imaginário de algumas construções modernista. Edifícios multifuncionais e com modelos adensados, tais como o Copan, Conjunto Nacional, Taba Tupi, Conjunto JK, e tantos outros. serão referenciados em algumas revistas como “cidades” em anúncios e artigos, entretanto não irão ter destaque nos manuais de arquitetura do período como exemplares relevantes.

Figura 11: Projeto de apartamentos de 12 pavimentos de Walter Gropius para o bairro de Haselhorst que foi uma das ilustrações de sua palestra no CIAM 3 (Fonte: Gropius in Aymonino, 1973, p.222)

Figura 12: Projeto de edifícios em Amsterdã de Merkelbach & Karsten, que foi uma das ilustrações da palestra de Gropius para o CIAM 3 (Fonte: Gropius in Aymonino, 1973, p.228)

A arquitetura moderna brasileira entre a leveza e a robustez

Dentre os edifícios que definem a arquitetura moderna brasileira, estão o Ministério da Educação e Saúde – MES (1937-1943) e a Sede da Associação Brasileira de Imprensa – ABI (1936-1938). Ambos estão localizados na esplanada resultante do desmonte do Morro do Castelo no Rio de Janeiro/RJ, em quadras vizinhas.

O Plano Agache foi parcialmente aplicado na cidade do Rio de Janeiro durante a década de 1930 e é baseado no pensamento da escola francesa de urbanismo. Nele são dadas as diretrizes para a ocupação da área do desmonte do Morro do Castelo, sendo alvo de críticas pelos arquitetos modernistas que, inspirados por Le Corbusier, consideraram haver ali diretrizes que mantêm referências à cidade antiga (tais como, a rua-corredor), apesar de reconhecerem haver no plano a preocupação viária e com o zoneamento. A partir do final da década de 1930, nesta área, irão se localizar alguns dos principais edifícios da arquitetura moderna brasileira.

O livro *“Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942”*, de Philip Goodwin (1943), destaca que através das construções modernas no país “mudaram-se as feições de grandes cidades”, inspirados na arquitetura em desenvolvimento na Europa. Os vertiginosos avanços da verticalização no Rio de Janeiro e São Paulo são apontados pelo autor como fruto da absorção da prática de se construir nos Estados Unidos. O conjunto de edifícios verticais é, inclusive, apresentado de forma poética no livro de Goodwin, em razão da sua projeção na orla carioca

Na praia de Copacabana, preferida tanto pelos turistas como pelos cariocas, as ondas vêm morrer ruidosas numa curva pronunciada de areia ofuscantemente branca, emoldurada de um passeio de pequenos mosaicos pretos e brancos armados em serpentina. Os bordos dessa grande elipse estão pontilhados das verticais regularmente espaçadas dos grandes prédios modernos de hotéis e casas de apartamentos. Ao pôr-do-sol, suas sombras projetam-se longamente pelo mar adentro. (GOODWIN, 1943, p.26)

Hitchcock (1955), assim como Goodwin (1943), no livro “*Latin American Architecture since 1945*” – que dá continuidade ao “*Brazil Builds...*” através de um *survey* pela América Latina – considera também a influência norte-americana na construção do grande número de arranha-céus e pondera que essa inspiração, foi por um lado boa

...It is obvious that many technical aspects of Latin American architecture today owes a great deal, both good or bad, to the United States’ standards of plumbing and elevators on the one hand, for example...

Mas também percebe os efeitos negativos dessas construções em altura nos centros. Assim como Le Corbusier (2004), Hitchcock considera problemática a sobreposição dos novos edifícios aos tecidos urbanos não preparados para tal

...and on the other, alas, to the congestion which arises **from building tall structures in urban centers designed for the traffic of two or three hundred years ago.** (HITCHCOCK, 1955, p.16-17)

Neste sentido, observa-se o dilema, que é fruto do período. Há as propostas modernistas de ocupações rarefeitas, que idealizam edifícios de grande densidade permeados por áreas livres, debatidas nos CIAM’s e nos planos, especialmente os de Le Corbusier. Mas, ao mesmo tempo, observa-se a urgência da construção em áreas adensadas, onde pouco controle é possível pelos arquitetos, além de elaborar o projeto que atenda à demanda, limitando-se os profissionais a formalmente atender aos anseios modernistas, dentro do possível.

Na análise de Goodwin (1943) sobre o edifício Sede do MES, no Rio de Janeiro, é destacada a oposição e contraste de sua “esbelta massa” com a do edifício fronteiro do novo Ministério da Fazenda “construção enorme, coroada de uma colossal cornija erguida por consolas aflautadas” (GOODWIN, 1943, p.91). O discurso escrito e os *croquis* da evolução da implantação da Sede do MES, publicados junto ao texto, reafirmam o próprio argumento de Lúcio Costa sobre a edificação, que é se destacar perante a massa circundante²⁰. Os elementos construtivos, especialmente os *brises-soleil*²¹, são bastante referenciados ainda na introdução II do livro, havendo destaque para o MES.

Aqui não há beleza superficial somente. Cada pormenor original é consequência de um carinhoso e atento estudo dos mais complicados problemas de construção moderna

A inovação mais audaciosa são os originais quebra-luzes que protegem as paredes de vidro da fachada norte... (GOODWIN 1943, p.106)

²⁰ Argumento colocado por Lúcio Costa no memorial da obra, publicado na Revista Arquitetura e Construção de 1939 (julho/agosto).

²¹ Chamados de quebra-sóis ou quebra-luzes na tradução em português em Goodwin (1943).

Na sequência, quando Goodwin (1943) se debruça sobre o edifício Sede da ABI, no Rio de Janeiro, a análise é alicerçada em dois pontos: na presença de componentes modernistas no edifício, tais como, os *pilotis* e os *brises-soleil* e na comparação com o MES

Um simples bloco retilíneo com quebra-luzes sobre colunas expostas de um discreto andar térreo. Em cima, uma super-estrutura irregular também discreta.

A fórmula não é diferente do aplicado ao Ministério da Educação, as formas no entretanto dificilmente poderiam ser mais diversas. **Este edifício [ABI] parece sólido e forte, enquanto o outro, tão bem construído como ele, se apresenta leve e ligeiro.**

As fotografias à direita mostram os agradáveis terraços ajardinados nos dois andares superiores... (GOODWIN, 1943, p.112, grifo nosso)

Assim como Goodwin (1943), em Hitchcock (1955), o tratamento das fachadas com *brises-soleil* é um argumento usado para validar a arquitetura do Movimento Moderno, estabelecendo um ponto pacífico para se considerarem edifícios em lotes urbanos tradicionais. O autor define uma categoria que reúne edificações nesta condição, sendo chamada de “*urban façades*”. Possivelmente, ao se deparar com os exemplares confinados em situações adensadas dos centros urbanos latino-americanos, de modo a validá-los como arquitetura moderna, Hitchcock (1955) irá ler a solução de fachada frente à condicionante climática do lugar como um valor que proporciona um resultado moderno. A relação entre *brise-soleil* e Le Corbusier é explorada, anos antes, no livro-catálogo de Goodwin (1943). Esta assertiva prévia, ao qualificar a solução técnica, pode ter sido o aval que permitiu que Hitchcock considerasse pertinente abordar o tema das “*urban façades*” em seu livro, classificando as variações que irá encontrar²². Nesta categoria, possivelmente estaria a Sede da ABI, se este fosse um dos seus objetos de sua análise.

The strikingly contemporary air of most Latin American cities is above all due to the presence of great number of new office buildings, and in some cases, apartment blocks, rising above the generally low urban structures of earlier periods. There are many varieties of façade treatment...

Altogether a surprisingly wide range of façade treatment are being developed, of course with varying individual success, within a consistent contemporary stylistic frame: as a result, the current rebuilding of Latin American cities has in general produced an over-all harmony of character without the monotony that might have been feared. (HITCHCOCK, 1955, p.191)

Apesar do repertório modernista estar presente tanto na Sede do MES como na ABI, a diferença que faz Goodwin (1943), quanto ao aspecto de “leveza” e “robustez” entre ambos, demonstra a intenção de estabelecer uma hierarquia entre as duas soluções de projeto. Como coloca Goodwin (1943), a “fórmula”, adotada nos dois edifícios, não é diferente, mas a “forma”, sim. Esta diferenciação tem nela contida a própria conceituação da arquitetura moderna, onde

²² A classificação anima Hitchcock (1955) a tratar a “*urban façades*” em separado nas imagens finais do livro (a partir da página 191 e em seis páginas), organizando-os a partir da tipologia dos *brise-soleils* em quatro categorias: estruturas fixas em concreto, estruturas móveis em malha, fixos na posição horizontal e móveis na posição vertical, relacionando e reunindo, lado a lado, fotografias de exemplares de cada tipo espalhados na América Latina. Também é destacado o tratamento de balcões em fachadas, o que confere resultado plásticos às edificações e adequação ao clima tropical. Os objetos de análise do livro de Hitchcock (1955) estão nos países da América Latina e não só no Brasil, ampliando o repertório de edifícios já demonstrados em Goodwin (1943). Em “*urban façades*”, entre os 16 edifícios que a ilustram, 3 são brasileiros: Edifício CBI (1948-51), Três Leões (1951) e Banco Paulista do Comércio (1947-48), todos em São Paulo/SP.

subverter com as condicionantes da cidade existente torna-se um valor de projeto. Neste caso, o edifício do MES é mais bem-sucedido que a proposta do Escritório MMM Roberto (figura 13).

Figura 13: Modelo virtual dos Edifícios do MES e da ABI em suas respectivas quadras e proximidade na antiga área do Morro do Castelo, Rio de Janeiro. Fonte: Autora, 2019.

A comparação entre ambos será reforçada em “Arquitetura Moderna no Brasil” de Henrique Mindlin, publicado pela primeira vez em 1956²³. No livro são apresentados, em sequência, o edifício Sede da ABI e do MES. A ABI é apresentada como “a primeira realização de grandes proporções da arquitetura moderna no Brasil” (idem, 2000, p.216). O edifício tem valorizado na descrição os acabamentos e materiais empregados que “contrasta com o padrão inferior de muitos outros, em função da natureza especulativa dos empreendimentos” (idem, 2000, p.216). As imagens destacam com luz e sombra os elementos modernos que possui, como os pilotis térreos e os brises, sendo enquadrado recordado de seu entorno. As imagens internas demonstram os grandes vãos proporcionados pelo sistema construtivo.

O edifício do MES, além de ser a contracapa do livro de Mindlin (2000), com a icônica imagem em que é apresentado junto a Igreja de Santa Luzia, remanescente do período colonial na área – replicando o ângulo já apresentado em Hitchcock (1955) –, além de fotografias externas dos *pilotis*, da fachada com os *brises* e dos terraços jardim. Seguindo a estratégia leitura comparativa de Goodwin (1943), é destacado pelo autor o fato do edifício se opor à implantação dos demais, com o potencial de estabelecer uma nova configuração urbana

O edifício do Ministério da Educação é o símbolo mais impactante da arquitetura moderna no Brasil e a primeira aplicação em escala monumental, das ideias de Le Corbusier. Ele mostra, claramente, **a força com que o prédio pode modelar o espaço em torno de si** e dá, ao mesmo tempo, um exemplo espetacular do que poderia ser um centro urbano, se não prevalecesse os interesses mesquinhos dos especuladores. (MINDLIN, 2000, p.218, grifo nosso)

²³ A data se refere à primeira publicação do livro em 1956, na versão inglesa, com o título “*Modern Architecture in Brazil*”, sendo que é consultado para este artigo a versão traduzida para o português, editado em 2000, conforme indicado nas referências. A intenção da publicação, conforme descrito pelo próprio autor, é ser um suplemento ao livro-catálogo de Philip E. Goodwin (1943), porém, após ser esgotada a primeira edição, na próxima, foram incorporados ao livro também “os exemplos mais importantes ali mostrados anteriormente” (MINDLIN, 2000, p.21).

Em seu livro, Mindlin (2000) irá reunir projetos urbanos de soluções modernistas ou que, assim como o MES, sejam edifícios com o potencial de se oporem as formas tradicionais de implantação dos locais onde se inserem.

Uma proposta urbana apresentada no livro é o “*Plano de urbanização da área do antigo morro de Santo Antônio*”, no Rio de Janeiro, próximo à área de desmonte do Morro do Castelo, projeto de Affonso Reidy, que data de 1948. A proposta ocuparia uma área atrás dos arcos da Lapa, até o Convento de Santo Antônio²⁴. Apesar de não executado, o projeto tem clara inspiração na *Ville Radieuse*, uma ampla área livre pontuada por um edifício *a redent* e cinco torres verticais (figura 14). O projeto de Reidy²⁵ é valorizado na descrição do autor por garantir uma alta densidade, apesar da baixa taxa de ocupação do solo e pela área livre que disso resulta

... Isto significa que **grande parte do terreno será deixada como espaços abertos**, sem afetar adversamente a alta densidade populacional obtida no projeto: 1.060 habitantes por ha, 8,032 morando e 23.510 trabalhando. (MINDLIN, 2000, p.254)

Figura 14: proposta de ocupação da área do Morro de Santo Antônio, com inspiração na *Ville Radieuse*, de autoria de Affonso Reidy (Fonte: MINDLIN, 2000, p.255)

Edifícios isolados, que apresentam pequenas porções de soluções urbanas modernistas, proporcionando áreas livres intersticiais aos lotes, tem essa qualidade destacada em Mindlin (2000). É o caso do Edifício Esther, projeto de Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho, em São

²⁴ Ambos os edifícios históricos, os Arcos da Lapa e o Convento de Santo Antônio, são preservados no projeto, conforme descreve (Mindlin, 2000) e demonstrado na planta de implantação do conjunto. Porém, ficam visivelmente desarticulados do conjunto.

²⁵ Em 1939, Reidy elaborou um projeto para a ocupação da área do desmonte do Morro do Castelo, para a Prefeitura do Rio de Janeiro, com um modelo de implantação de edifícios em “H”, espaçados entres si. Apesar de não executado, esta intenção demonstra uma articulação, cujo intuito foi o de viabilizar a arquitetura moderna, vinculada a uma proposta de escala urbana, na área central da capital carioca.

Paulo. A descrição induz para que a solução seja entendida como um comprometimento dos arquitetos com uma determinada solução arquitetônica, parte do Movimento Moderno e debatida no CIAM 3, de torres isoladas e paralelas, permeadas por áreas livres

O prédio, em vez de se espalhar sobre todo o terreno, como era habitual, foi construído de modo a permitir que **uma nova rua pudesse passar paralelamente à fachada do edifício, além de ter espaço livre em torno dos seus quatro lados**. O fundo do lote pode ainda ser aproveitado para uma construção menor, atrás da construção principal... (MINDLIN, 2000, p.106, grifo nosso)

O Edifício Louveira, de Vilanova Artigas, em São Paulo, também tem partido constituído de duas torres paralelas entre si, entremeadas por área livre, tendo igualmente este aspecto destacado na descrição

Ao **evitar a disposição convencional**, com as fachadas para as duas ruas, a planta deixou as duas unidades completamente separadas, com um grande jardim e pátio de estacionamento entre elas, em vez de um pátio interior fechado. A rampa de entrada alegre e leve que as une estabelece uma separação entre o jardim e o pátio, e contrasta agradavelmente com a simplicidade do prédio... (MINDLIN, 2000, p.116, grifo nosso)

A localização da Sede do MES, na área do desmonte do Morro do Castelo, foi uma grande preocupação para Le Corbusier, que não desejava o local, preferindo outro. Em correspondência à Capanema ele pondera que “graves críticas poderiam ser feitas ao fato de não se ter previsto em tempo hábil” que o edifício “ficaria mal situado” (LE CORBUSIER *in* SANTOS *et al.*, 1987. p.170).

O demérito do francês sobre o terreno decorre do repúdio aos resultados que ele julga que virá a se formar no local, a partir dos regulamentos estabelecidos por Agache. O local ainda se encontrava parcialmente desocupado, conforme demonstra o seu relatório de 1936²⁶

...Estive no local vendo o terreno. Este, assim como seus arredores, encontra-se inteiramente livre de construções, mas as ruas já estão traçadas, os gabaritos já foram fixados pela Prefeitura, sendo possível desde hoje imaginar o sítio sobre o qual se erguerá o Ministério. (LE CORBUSIER *in* SANTOS *et al.*, 1987. p.170)

Durante sua estadia no Rio e após o seu retorno à França, Le Corbusier argumentou diversas vezes através de correspondências com Capanema para que houvesse a alteração do terreno (*in* SANTOS *et al.*, 1987), o que não foi atendido. Sua alternativa era colocar o edifício em um lote fronteiro ao mar, em Santa Luzia, lugar para o qual ele fez o seu *croquis*.

O começo e o essencial de uma obra arquitetônica é sua situação. A situação conta em mais da metade da concepção arquitetônica, ela é predominante, decisiva. (LE CORBUSIER *in* SANTOS *et al.*, 1987. p.170)

Sobre o novo terreno que Le Corbusier considera melhor, as vantagens, em comparação com o outro, estão na inexistência de construções próximas que lhe impeça a visibilidade e a dominância visual

...Esse terreno não tem comparação possível com o precedente. Esta situação à beira-mar, sua perspectiva é garantida pela presença do

²⁶ O relatório data de 10/08/1936 e foi redigido por Le Corbusier à pedido de Gustavo Capanema, então Ministro da Educação e Saúde (LE CORBUSIER *in* SANTOS *et al.*, 1987. p.169-173).

Aeroporto, a presença de uma faixa marítima **impossibilitando qualquer outra construção vizinha**. (LE CORBUSIER in SANTOS et al., 1987. p.171, grifo nosso)

Entretanto, a impossibilidade de alteração do terreno para a Sede do MES, viabiliza o projeto na área do desmonte do Castelo. A equipe brasileira, encabeçada por Lúcio Costa, busca adequar o projeto elaborado por Le Corbusier para o terreno em Santa Luzia, para o terreno onde se situa. Nesta adequação do projeto ao local, os valores de ruptura do edifício se fortalecem, rompendo tanto com o gabarito de altura, como com os alinhamentos determinados pelo Plano Agache. Os argumentos em Goodwin (1943) e Mindlin (2000) para a representatividade da Sede do MES, residem no seu valor de oposição à cidade existente na área específica onde se situa. A proposta desrespeita a legislação local e é capaz de se implantar de forma solta no lote. A Sede da ABI, ao contrário, se vincula ao lugar, compondo um conjunto com os demais edifícios, já que atende ao compromisso com a arquitetura moderna através de estratégias possíveis, sem descumprir o regulamento urbano. No discurso sobre o projeto, Lúcio Costa (2002) assume a edificação como rompimento e contraste

É belo, pois. E não apenas belo, mas simbólico, porquanto sua construção – levada avante enquanto o mundo em guerra empenhava-se em destruição – só foi possível na medida em que **desrespeitou tanto a legislação municipal vigente, quanto a ética profissional e até as regras mais comenzinhas do saber viver e da normal conduta interesseira**. (COSTA, 2002, p.111)

Na Sede do MES e da ABI, os *pilotis* no pavimento térreo estão presentes, porém a sua existência cria espacialidades diversas em decorrência da implantação (figura 14). Um dos fatores para esta comparação pode estar na relação com a *loggia*, presente nos andares térreos dos edifícios na área, devido à exigência do Plano Agache. Este componente urbano, neste contexto, ora é entendido como uma referência de um elemento pretérito, ora, é visto como *pilotis* que liberam os térreos dos edifícios, a depender do olhar do autor, se é focado no edifício em si, ou no conjunto formado.

A *loggia*, ou seja, o resultado de áreas livres cobertas junto aos passeios proporcionadas pelas arcadas térreas de um conjunto de edifícios, é apresentada como um valor moderno na revista *Arquitetura e Engenharia-IAB/MG*, nº 22, de 1952 (jun-ago) em matéria escrita pelo Engenheiro Heitor A. Eiras Garcia. O autor apresenta a intervenção no Bairro “*El Silencio*” em Caracas, de autoria de Carlos Raul Villanueva, realizada entre 1937 a 1942, que adota as arcadas como uma referência à arquitetura tradicional local, adaptada ao projeto moderno (figuras 15 e 16). A remodelação em Caracas é apontada por Hitchcock (1955) com um exemplo de enfrentamento compatível com o problema local. Segundo Eiras Garcia, a arcada “é funcional, tendo em vista a necessidade de proteção contra sol e chuvas” e, assim, “constituem um belo conjunto urbano que se integra perfeitamente no organismo vital de Caracas”²⁷.

As arcadas de “*El Silencio*”, representam a intenção de coadunar passado e presente na arquitetura moderna da América Latina nas décadas de 1930 e 1940, em oposição ao

²⁷ A *loggia*, enquanto componente arquitetônico, é também presente na arquitetura residencial do período e vinculado à arquitetura de linguagem Missões ou Neocolonial. Exemplo disso, é a citação do termo para descrever residência do arquiteto Eduardo Kneese de Mello na Revista *Acrópole*, nº 37 de maio/1941.

mimetismo de formas do passado das arquiteturas neocoloniais²⁸. Assim como no Grande Hotel de Ouro Preto, o uso de elementos do passado no projeto de Villanueva, são legitimados quando adaptados e parte de conceitos formais e espaciais da arquitetura moderna.

Figura 15: vista do Bairro “El Silencio”, em Caracas, com arcadas térreas Fonte: <
<https://caracascuentame.wordpress.com/2016/09/30>> acesso em 12/2017

Figura 16: vista da porção interna das quadras do Bairro “El Silencio”. (Fonte: <
<https://caracascuentame.wordpress.com/2016/09/30>> acesso em 12/2017

Alfred Agache faz uso das arcadas como solução urbana, anos antes, em seu plano para a área do desmonte do Morro do Castelo de modo a favorecer a circulação de pedestres.

Mindlin (2000, p.252) destaca em seu livro a atuação da “*Comissão do Plano do Rio de Janeiro*”, para a realização do Plano Diretor da cidade, entre 1938-1948. O objetivo era dar continuidade ao Plano de Agache (1927-1930), então abandonado e retomado pela Comissão. Interessante notar o destaque dado ao fato da Comissão manter a concepção de *loggia* no térreo e junto ao passeio da Avenida Presidente Vargas, de modo a garantir a unidade e sequência dos edifícios²⁹.

A avenida Presidente Vargas será dotada de calçadas cobertas para pedestres em ambos os lados e, para tanto, o térreo e primeiro andar dos edifícios serão recuados, tanto quanto necessário, com a frente dos edifícios repousando sobre uma fila uniforme de colunas, formando uma galeria contínua, interrompida somente pelos cruzamentos (ver p.227, Banco Boa Vista). (MINDLIN, 2000, p.252).

Dessa forma, a visão negativa dos edifícios em rua-corredor é relativizada ao se referir à determinados projetos na bibliografia do Movimento Moderno brasileiro. Este é o caso do Banco Boa Vista, de Oscar Niemeyer, também na esplanada do desmonte do Morro do Castelo, cuja arcada térrea, que lhe confere unidade com os demais edifícios da quadra, é apresentada como *pilotis* pelos livros e revistas do período. No artigo de Hernani Pentead

²⁸ Vale registrar a menção ao IV Congresso Pan Americano, realizado em 1930, feita por Paulo Santos (1977, p.113) que, segundo o autor, foi palco de conflito entre os defensores do neocolonial e os modernistas.

²⁹ Anos depois, na década de 1950, a intervenção no Bairro do Comércio em Salvador, liderada por Diógenes Rebouças, adota na nova arquitetura em área histórica o mesmo recurso de alargamento coberto dos passeios através do recuo de edifícios. Possivelmente, o resgate desta concepção, já é influência das discussões presentes nos Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna no pós-guerra, como o CIAM 8, cujo tema foi a “Coração da Cidade”.

“O Rio Arquitetônico” (Revista Acrópole nº 141, jan/1950, p.229) o autor, ao observar o caráter dos edifícios ao redor da igreja da Candelária, atribui ao Banco Boa Vista, de Oscar Niemeyer, destaque dos demais (figura 17). Isto é justificado em decorrência da edificação diferenciar as fachadas conforme as necessidades climáticas, através do emprego de *brise-soleils* e pela presença dos “*pilotis* térreos”. Porém, os “*pilotis*”, ou melhor a “*loggia*” na fachada frontal, neste caso, é fruto de exigência legislativa de ocupação da região, portanto presente nos demais edifícios. O fato das soluções internas que resultam no conceito de fachadas livres, assim como a forma plástica, diferente dos demais – especialmente através da parede curva no térreo da fachada lateral que evidencia os *pilotis* –, tornam, para o autor, o Banco Boa Vista mais representativo enquanto manifestação da arquitetura moderna do que os demais.

Figura 17: A igreja da Candelária, na Av. Presidente Vargas, Rio de Janeiro, e os novos edifícios ao redor, destaque para o Banco Boa Vista, parte do conjunto. Fonte: Acrópole, n.141, jan/1950, p.229.

Os manuais subsequentes da arquitetura moderna brasileira, irão buscar os aspectos urbanos em planos, conjuntos habitacionais e projetos, sendo dada ênfase aos grandes programas. Passarão a ser valorizados especialmente o Parque Guinle, o Conjunto Pedregulho, o Parque do Ibirapuera e as Cidades Universitárias do Rio de Janeiro e São Paulo. A construção de Brasília (1956-1960) será o principal exemplar da narrativa que constrói as características de uma arquitetura que também é urbana, ao suplantando a rua-corredor e os espaços confinados de urbanismos pretéritos pelo predomínio das áreas livres sobre as edificadas³⁰.

³⁰ Esta passagem de Bruand (2008), exemplifica o que Brasília representou no período: “...o que subsistirá [de Brasília] sempre é a nova concepção do espaço, traço fundamental do plano de Lúcio Costa. O movimento racionalista, sob impulso de Le Corbusier, tinha proposto **substituir o espaço fechado das ruas e praças determinadas pelos alinhamentos contínuos dos edifícios por um espaço aberto e fluido**, pontilhado de edifícios isolados que o canalizariam (...) Tratava-se de uma reviravolta estética, que vinha somar-se à revolução prática inspirada pela preocupação de assegurar ar, sol e luz à população (...) Chegava-se a uma reviravolta das proporções entre cheios e vazios, estes agora ganhando muito daqueles pela multiplicação de suas dimensões...” (BRUAND, 2008, p.365, grifo nosso)

Conclusão

No processo de validação dos exemplares da arquitetura moderna brasileira a que se propõem os livros de Goodwin (1943) e Mindlin (1956), a presença do receituário corbusieriano (*pilotis*, terraço jardim, planta livre, fachada livre e o conseqüente *brise-soleils*) ou de parte dele nos edifícios analisados de modo isolados, já são considerados suficientes. Outros aspectos que estão no cerne do Movimento Moderno, como a preocupação social, a economia associada a arquitetura ou a crítica à cidade tradicional, são avaliados em menor medida do que os componentes formais.

Desse modo, o mesmo olhar que restringiu a análise apenas ao edifício, permitiu que edificações modernistas confinadas em quadras e lotes que flertam com aspectos tradicionais pudessem, logo no início, também serem incluídas no rol de edifícios do Movimento Moderno brasileiro. Este é o caso da Sede do ABI, como também do Banco Boa Vista que, mesmo formando um conjunto com os edifícios vizinhos, se destaca da massa homogênea em razão das soluções de projeto. Porém, a situação urbana em que se apresentam, também permitiu análises relacionais das edificações com os seus contextos urbanos e entre si. Este é o caso do Edifício do MES, que é comparado ao Edifício Sede da ABI, tanto por Goodwin (1943) como por Mindlin (2000). Nestas análises, o Edifício do MES é apresentado como superior ao ABI, devido à condição de livre de implantação que apresenta. A leveza que é atribuída como qualidade ao MES representa justamente o sucesso na realização da arquitetura moderna, plena em sua concepção e capaz de se sobrepôr às condicionantes existentes, mesmo que limitada a uma área restrita. Já a robustez da ABI está na inviabilidade de libertação da proposta de suas condicionantes, mesmo que contenha todo os elementos necessários para isso. O valor de oposição ao contexto onde se situam, foi fundamental para conferir ao MES o *status* que teve na época. Neste processo, a Sede da ABI comparece nos livros como um edifício importante, entretanto menos representativo, se comparado com o vizinho. A comparação entre ambos, de certo modo, representa o próprio desconforto da arquitetura moderna, ao incluir edifícios confinados em lotes urbanos, ditados por planos que flertam com aspectos tradicionais de cidade.

No Edifício da ABI, de modo a permitir o uso comercial no pavimento térreo, é realizado o fechamento perimetral em vidro, colocando-o recuado em relação a linha de pilares, por detrás deles, assim, criando a ilusão, quando vistos do exterior, de estarem os *pilotis* livres. Além disso, foi criada uma área para o hall de elevadores, aberta para a calçada. Dessa forma, o edifício dá a ilusão de ter um térreo que permite a livre percolação interna, mas que também relaciona-se com o conceito da *loggia*, presente na proposta de Agache, ao estar formando um conjunto com os demais edifícios da área.

Criar arquitetura modernista que também atende às regulamentações e condicionantes dos locais onde se situam, é um recurso recorrente do escritório MMM Roberto. Apesar disso, Marcelo Roberto também se posiciona de forma crítica perante a morosidade brasileira de enfrentar os problemas das cidades no período. Ele considera que enquanto arquitetos “deviam chefiar os grandes trabalhos”, estes ficam limitados à “realização salteada, e muitas vezes, em lotes incompatíveis, de soluções parciais” (*Habitat*, n.31, jun/1956, p.61). Ele reconhece a impotência geral sobre o problema e lamenta a falta de oportunidades profissionais. Na declaração feita em 1956, anterior à Brasília, o arquiteto considera que a arquitetura moderna brasileira não foi capaz de coadunar arquitetura e urbanismo

...Provar a inocência do Brasil foi a virtude, a grande virtude da arquitetura. O grande defeito consistiu em que “toda a arquitetura leva a um urbanismo”, e a nossa não levou... (Habitat, n.31, jun/1956, p.61)

A questão suscitada a partir da comparação entre Edifício do MES e Sede da ABI contribui com a reflexão sobre o que definiu como arquitetura moderna os exemplares consagrados e quais as diferenças entre eles. Vale considerar que a impossibilidade de transformações significativas da cidade nas primeiras décadas do século XX pelos modernistas, faz com que, a arquitetura moderna no Brasil, se adapte ao meio a partir do que lhe é oferecido. Este aspecto individualiza um conjunto de edificações, onde o compromisso com a arquitetura moderna está nas sutilezas das soluções arquitetônicas e sugestões urbanísticas que apresentam e na possibilidade ou impossibilidade de viabilizá-las, dadas as condicionantes.

Referências

- ANDRADE, Carlos Fernando de S. L. Os projetos para a Esplanada de Santo Antônio, em três décadas da Revista Municipal de Engenharia, da Prefeitura do Distrito Federal. **Anais Docomomo**: 2016, <<http://docomomo.org.br/wpcontent/uploads/2016/01/157.pdf>>. Acesso em: 01 Nov. 2017.
- ANDRADE Jr, Nivaldo Vieira de. Arquitetura Moderna e Preexistência Edificada: intervenções sobre o patrimônio arquitetônico de Salvador a partir dos anos 1950. **Anais Docomomo**: 2016, <<http://docomomo.org.br/wpcontent/uploads/2016/01/Nivaldo-Vieira-de-Andrade-Junior.pdf>>. Acesso em: 01 Nov. 2017.
- AYMONINO, Carlo. **La vivienda racional: ponencias de los congresos CIAM 1929 - 1930**. Barcelona: Gustavo Gili S.A., 1973.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 2008.
- CHOAY, Françoise. **O urbanismo: utopias e realidades, uma antologia**. São Paulo: Perspectiva, 2007.
- COHEN, Jean-Louis. **O futuro da arquitetura desde 1889: Uma história mundial**. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
- COLQUHOUN, Alan. **Modern architecture**. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- COSTA, Eduardo Augusto. **'Brazil Builds' e a construção de um moderno na arquitetura brasileira**. Tese de Doutorado. Campinas: [s. n.], 2009.
- COSTA, Lúcio. **Arquitetura**. Rio de Janeiro: José Olympio, 2010.
- FRAMPTON, Kenneth. **História e crítica da arquitetura moderna**. São Paulo: Martin Fontes, 1997.
- GIEDION, Sigfried. **Espaço, tempo e arquitetura: o desenvolvimento de uma nova tradição**. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- GOLD, John Robert. **The experience of modernism. Modern architects and the future city 1928 1953**. Londres: The University Press Cambridge, 1997.
- _____. **The experience of modernism. Modern architects and urban transformation 1954-1972**. Londres: The University Press Cambridge, 2007.
- GOMES, Marco Aurélio A. de Figueiras (Org.). **Cadernos PPG - AU/FA/UFBA/Universidade Federal da Bahia: Urbanismo modernista: Brasil, 1930 - 1960. Ano 3, edição especial, 2005**. Salvador: PPG - AU/FAUFBA, 2005.
- GOODWIN, P.L. **Brazil Builds. Architecture new and old 1652-1942**. New York: MoMA, 1943.

GROPIUS, Walter. **The new architecture and the Bauhaus**. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1965.

_____. **Construcción baja, media o alta?** (1930). In: AYMÓNINO, Carlo (org.). *La vivienda racional: ponencias de los congresos CIAM 1929-1930*. Barcelona: Gustavo Gili S.A., 1973.

HILBERSEIMER, Ludwig. **Metropolisarchitecture and selected essays**. Nova York. Gsapp Books, 2014.

HITCHCOCK, H. **Latin American architecture since 1945**. New York: MoMA, 1955.

KOPP, Anatole. **Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa**. São Paulo: Nobel: Editora da USP, 1990.

LORES, Raul Juste. **São Paulo nas alturas: a revolução modernista da arquitetura e do mercado imobiliário nos anos 1950 e 1960**. São Paulo: Três Estrelas, 2017.

MALLGRAVE, Harry F. **Modern Architectural Theory. A historical survey 1673 - 1968**. EUA: Cambridge, 2005.

MINDLIN, H. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora/ IPHAN, 2000.

MUMFORD, Eric. **The CIAM discourse on Urbanism 1928 - 1960**. S.I: The MIT Press, 2000.

MONTEYS, Xavier. **Le Corbusier. Obras y proyectos. Obras e projetos**. Espanha: Gustavo Gili, 2005.

PINHEIRO, Eloísa Petti. **O desenho da cidade: formas urbanas modernas e seus reflexos no Brasil - 1920-1960**. In: GOMES, Marco Aurélio A. F. (org.). *Cadernos PPG-AU/FA UFBA*. Vol. 1, n. (2003). Salvador: FAUFBA: Edufba, 2003.

PANERAI, Philippe; CASTEX, Jean; DEPAULE, Jean C.; SAMUELS, Ivor. **Urban forms: the death and life of the urban block**. EUA: Architectural Press, 2004.

PEVSNER, Nikolaus. **Os pioneiros do desenho moderno: de Willian Morris a Walter Gropius**. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. **Rumo ao Moderno: Uma Historiografia da Arquitetura Moderna em São Paulo até 1945**. Anais Docomomo: 2016. <http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/Maria_bressan.pdf>. Acesso em: 01 Nov. 2017.

REIS FILHO, Nestor Goulart. **Quadro da arquitetura no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 2006.

ROWE, Colin; KOETTER, Fred. **Collage City**. Cambridge: The MIT Press, 1984.

SANTOS, Paulo. **Quatro séculos de arquitetura**. Rio de Janeiro: Fundação Educacional Rosemar Pimentel, 1977.

SEGRE, Roberto. **Rio de Janeiro, século 21. Atualidade do Plano Agache (1927-1930)**. Resenhas Online, São Paulo, ano 09, n. 099.01, Vitruvius, mar. 2010 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline>>. Acesso em: 30 Jan. 2018.

_____. **Le Corbusier en Río de Janeiro (1936). Los proyectos del Ministerio de Educación y Salud: Santa Luzia y Castelo**. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2002. <<https://upcommons.upc.edu/handle/2099/2573>>. Acesso em: 24 Jan. 2018.

SERT, Josep Lluís. **Can our cities survive? An ABC of urban problems, their analysis, their solutions**. Londres: Humphrey M. Iford: Oxford University Press, 1942.

13º Seminário
do_co|mo|mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

TINEM, Nelci. **O alvo do olhar estrangeiro.** O Brasil na historiografia da arquitetura moderna. João Pessoa: Editora Universitária, 2006.

TOURNIKIOTIS, Panayotis. **The Historiography of Modern Architecture.** Londres: The MIT Press, 1999.

VILLANUEVA, Carlos Raúl. **La Caracas de ayer y de hoy, su arquitectura colonial y la reurbanización.** Paris: s.n., 1950.

XAVIER, Alberto. **Arquitetura moderna brasileira: depoimento de uma geração.** São Paulo: PINI, 1987.